

O formulário foi respondido por cinco especialistas, cujos perfis estão descritos na Tabela 1.

Tabela 1 — Perfil dos especialistas

Especialista	Experiência	Perfil	Experiência com RNF/Sustentabilidade
E1	6–10 anos	Desenvolvedor de Software	Parcialmente
E2	6–10 anos	Pesquisador / Professor	Sim
E3	Menos de 3 anos	Desenvolvedor de Software	Não
E4	Menos de 3 anos	Desenvolvedor de Software	Sim
E5	Mais de 10 anos	Arquiteto de Software	Sim

Análise quantitativa — CVR por item

O CVR foi calculado conforme Lawshe (1975): $CVR = (N_e - N/2) / (N/2)$, onde N_e é o número de especialistas que marcaram "Essencial" e N é o total de respostas válidas por item, excluindo as opções "Não me sinto apto a avaliar". O limiar mínimo varia conforme N ($N=5$: 0,59; $N=4$: 0,75; $N=3$: 0,99).

Tabela 2 — Resultados do CVR por item

Item	N válido	N_e	CVR	Limiar	Validado
FE1	5	0	-1,00	0,59	Não
FE2	5	3	0,20	0,59	Não
FE3	5	2	-0,20	0,59	Não
FE4	5	3	0,20	0,59	Não
BE1	5	3	0,20	0,59	Não
BE2	5	5	1,00	0,59	Sim
BE3	5	5	1,00	0,59	Sim
BE4	4	3	0,50	0,75	Não
BD1	5	5	1,00	0,59	Sim

BD2	5	2	-0,20	0,59	Não
BD3	5	1	-0,60	0,59	Não
BD4	5	4	0,60	0,59	Sim
IN1	3	3	1,00	0,99	Sim
IN2	3	1	-0,33	0,99	Não
IN3	3	2	0,33	0,99	Não
IN4	3	0	-1,00	0,99	Não

Cinco itens foram validados com CVR igual ou superior ao limiar: BE2, BE3, BD1, BD4 e IN1. Os demais onze itens não atingiram o limiar mínimo e foram submetidos à análise qualitativa.

Análise qualitativa — Revisão dos itens não validados

Para cada item com CVR abaixo do limiar, os comentários foram analisados e uma decisão registrada conforme a Tabela 3.

Tabela 3 — Revisão dos itens não validados

Item	Problema identificado	Decisão
FE1	Subjetividade do enunciado ("desnecessários")	Reformular
FE2	CVR baixo sem justificativa qualitativa	Manter e reavaliar
FE3	Dependência de tecnologias específicas (WebP/AVIF)	Reformular
FE4	Rigidez prescritiva; nem sempre menos requisições é melhor	Reformular
BE1	Cache não se aplica universalmente	Reformular
BE4	Aplicabilidade restrita; associado à LGPD	Reformular
BD2	Periodicidade inadequada para todos os contextos	Reformular
BD3	Inaplicável em domínios com retenção obrigatória	Reformular
IN2	Risco de custo exponencial com auto-scaling ignorado	Reformular
IN3	CVR abaixo do limiar (N=3); sem sugestão de reformulação	Manter e reavaliar
IN4	Aplicabilidade restrita por dependência de provedor	Reformular

Análise qualitativa — Análise temática das respostas abertas

Os comentários das Partes B e C foram agrupados por tema recorrente conforme a Tabela 4.

Tabela 4 — Análise temática das respostas abertas

Tema	Síntese	Especialistas
Subjetividade do enunciado	"Desnecessários" (FE1) foi apontado como ambíguo, dificultando verificação objetiva	E2
Dependência de tecnologia específica	Citar WebP/AVIF torna FE3 vulnerável à obsolescência; sugerido generalizar para "formatos e estratégias de otimização de imagens"	E2
Aplicabilidade restrita ao contexto	BE1 (cache), BD3 (remoção de dados) e IN4 (hospedagem renovável) não se aplicam universalmente; sugerido adicionar "quando aplicável" ou "quando possível"	E2, E5
Alinhamento regulatório	BE4 foi associado à LGPD, indicando relevância além da sustentabilidade técnica	E5
Rigidez de enunciados prescritivos	IN2 criticado por ignorar risco de custo exponencial do auto-scaling; FE4 por tratar minimização de requisições como regra absoluta	E2, E5
Práticas ausentes no checklist	E2 sugeriu incluir aspectos de UX sustentável; E5 apontou ausência de requisitos de segurança	E2, E5
Adequação da divisão por camadas	4 de 5 especialistas consideraram a estrutura adequada; E5 avaliou parcialmente, indicando ausência de camada de segurança	Todos
Aplicabilidade prática	4 de 5 utilizariam o instrumento em projeto real; E1 utilizaria parcialmente, sugerindo reformulação de itens dependentes de tecnologias específicas	Todos

Tabela 5 — Avaliação geral pelos especialistas

Especialista	Divisão por camadas adequada?	Utilizaria em projeto real?
E1	Sim	Parcialmente
E2	Sim	Sim

E3	Sim	Sim
E4	Sim	Sim
E5	Parcialmente	Sim